

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

129247712_0210000037339304101.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE LAGUNES MAITRET	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09.64	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/10/25 17:09:36 - 15/10/25 11:09:36	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	06 43 48 37 51 dd 2d 2c b7 5a 60 72 f2 c7 c2 b6 89 c5 c0 ed 3d 42 4c f0 ea e9 ff ae 6a 1a c7 87 3f 8b 70 95 47 e2 bd 05 aa 81 8d 60 29 b4 29 e2 e0 c2 86 a5 ab 8b 28 08 d5 da 9e db b7 fc ca b5 44 75 6b 47 bd fd 50 18 8e 2d eb 56 c4 55 cb 27 c9 50 0e 31 de 76 1a 77 ed c8 98 c8 0f b1 53 1b d4 83 4a c7 8f f0 f8 bc fb 50 e6 d4 07 90 ad 16 76 7a 94 55 1c 8a 05 e8 7f d8 5d 8f 8d 9b 1d 9f 49 f9 0b 1e 0e 33 77 5f 45 0f cb 35 f3 7f 18 75 53 2d 82 02 96 8c 46 46 05 29 d5 3c 5a 60 3e 71 60 07 fe 2d 44 7b 30 4d 6c a8 5e 15 e3 2e 92 62 96 35 53 fa 43 bf fe 48 8b a3 b1 f4 78 fc a1 a1 87 f2 13 a4 65 32 97 1f b9 a0 bb 38 ef 6f 3c cf 9d ab 0f ab c5 f0 2f ac 56 86 e8 8d f7 42 72 b5 ff 3f 75 06 5a e2 0e f6 1e 88 ea 6a 61 44 86 86 44 be a8 60 27 b4 03 c0 de 82 50 ba 67 0c 9e 38 0e 13 00 ad 91 9e 72 78 69 dd c2 fa a3 2b 8e ec 3c f5 07 05 7f 1d 13 94 9e ef 9d b7 55 78 c3 64 78 42 c4 94 19 98 8b 79 4b 07 1f d2 e9 13 02 81 e7 5c f9 ce ba af c5 e8 b8 ed 0a 74 78 e8 0d a1 bf 6f ef 94 33 8a a7 0a e8 80 55 d7 17 8a 5a 63 4f 80 d5 cf c7 e9 32 c8 17 d0 48 cb 74 f6 82 5e d8 91 e7 2e 14 9d 10 0b 17 57 76 60 7e a9 83 b6 ba 51 be f3 56 96 99 70 8d cc d6 47 c3 dc 7b 9b			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/10/25 17:09:36 - 15/10/25 11:09:36			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/10/25 17:09:36 - 15/10/25 11:09:36			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	66674159			
Datos estampillados:	Gec/11Bdkkdeqn2HINB2ag2Q5lo=			

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO

Varios
Sin dirigir
Administrativa

Varios -

No. de registro OCC:
20250851037100006
Folio electrónico: 11413435
Tipo de ingreso: PSL
Usuario que Turnó: pvhernandez

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 13/10/2025

Hora de presentación/Hora de depósito: 02:29 Hrs.

Fecha de turno: 13/10/2025

Hora de turno: 19:57 Hrs.

Turnado al: JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

No. de copias: 0

No. de anexos: 1

Recurrente/ Promovente: MARCO ANTONIO GONZALEZ
ARROYO

No. de oficio: *

Autoridad que remite: *

Cuenta con firma: Sí

Folio de Art. 41: *

Observaciones: ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL CIUDADANA Y EJECUCIÓN SOBERANA DIRIGIDA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SE TURNA POR INDICACION DE LA DGGJ, TODA VEZ QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS PARA MANDARLO.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega:

Firma:

Fecha:

CF

Hora:

Servidor Público que recibe:

Órgano de Adscripción:

Firma:

Fecha:

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26270_5.pdf
Secuencia: 8129314

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:28Z / 2025-10-09T17:09:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	10 e2 19 85 4b ec e5 5e 14 98 65 63 f3 fe 60 c8 55 39 33 65 af 99 42 23 9e 00 22 eb c5 68 ff 54 58 e8 46 3d fc c6 e7 f1 49 f2 e7 e0 d6 60 fe a9 1f df 24 a8 c0 6d 70 eb c9 a1 da 6f dd 37 3d cc e2 38 89 70 e1 ba 5d 4e e4 b5 c3 82 2d bc a3 bf f0 1f 0a ad db bf a0 10 f7 76 be 92 f6 eb c6 06 84 c1 c9 88 6d ca 2e f8 dc d2 c7 e3 43 ea a3 71 47 db 0c bd 48 4f 01 74 2b d0 e5 c8 26 37 fe c2 e6 e6 b1 81 5d e8 97 8c 3b 61 9c 08 b9 4a 0d e3 ac 8e ba 73 16 77 3b 90 d9 ee ad 90 af eb 09 6a 82 35 be dc 5c 2d 83 6c 20 31 8f f1 5b 42 04 10 83 22 7b b0 3e 4d 08 3b 13 08 b9 43 2e 21 e7 d0 dd ea 49 2d c6 f5 c3 da 69 06 fe 08 63 f2 b2 b4 9b c5 bc 5a e5 31 0f 5d 2c 3b c7 5b ff 71 eb ff 7d b3 83 a2 b2 fe fb 91 b1 8a 12 ac c5 e9 90 08 9f ae db e5 b5 93 af 25 21 b4 c1 65 11 b4 50 3f 5f 5a ec 09 34 f5 9e c6 02 dd 23 2a fd f9 93 39 e1 b7 e0 f8 a0 2a f8 39 a1 46 7e 83 1d ec 63 4d 40 ad 7c c9 48 d0 17 9d 64 24 b3 19 6d 17 cd 64 65 95 15 32 69 c7 16 1d ff 03 86 3b a1 6f 17 9a 36 37 f8 c3 ab 18 d4 83 14 bf c1 32 9a 17 41 00 47 26 5c e1 b9 79 a0 21 46 18 86 00 3d 19 ca b4 c9 28 da 42 fd 81 d3 61 ef bf d3 e4 07 7e d9 a2 5f 59 75 0c 5a d7 aa 61 8e 7c 4a 00 72 cf 71 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:29Z / 2025-10-09T17:09:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:28Z / 2025-10-09T17:09:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	568659			
	Datos estampillados:	2EASA30301A42D4FBDF11F0C57AE18A6FA1FEAAE03CF7830E7CFEF2D1347E38A 3A246123BD88FC9D91B1BFAD6AC0F7C08ADC531064567F1FD57F9D6ED57FF2D4			

2eaba30301a42d4fbd11f0c57ae18a6fa1feaae03cf7830e7cfef2d1347e38a3a46123bd88fc9d91b1bfad6ac0f7c08adc531064b67f1fd57f9d6ed57ff2d4
 c7809f7891427cb574cb3fa5afba48fdeb5557775c8e97714e52d87958302c5b176cfa5399d960ce47ed44623aca78a76d4ab5c1ebbl57be7272e9333c13c6

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0851001000000000052768708.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.86.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:05 - 13-10-25 02:29:05	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	19 78 64 fa f4 8b 18 14 6c fa c9 84 db de c7 4f 34 32 0e 9c a5 f9 03 87 b9 5a d6 7c 8f 32 4c 84 f9 77 3e 68 43 ee 37 98 40 ae b4 3f 4f 3d 6d be 97 e2 8f e0 5c 15 be 77 b3 20 88 6a e5 5b ee d6 4a f9 cf 01 94 3e 54 29 10 6b cf 1e bd a8 77 0e f8 b2 6d 46 b4 fc 2a ce 42 00 cf 64 c9 77 d4 a2 3d 42 f6 0e 7d ee b3 ce 6f 20 84 d3 65 f2 96 f5 a5 9c 09 45 86 93 f4 a3 7d 19 ca 58 ec 74 7b ce 46 28 b5 5a 78 61 11 6d fc ce 05 30 75 c3 ce 30 cc d0 df 54 77 62 bb 03 b2 27 82 57 89 ca 86 28 81 ab 2d 46 aa d7 cc 20 3a 13 97 4a 2b 53 0f f8 7c 54 85 0e 2d fe 3e dc 29 c5 e6 00 42 a1 b8 fb a7 87 70 de 40 51 37 e8 14 95 ea 6d 1a 75 22 89 29 cc 2a 2b ef ee 7b 92 c6 ac 6f 63 ab d2 2b 07 fb 4a 07 4e 2a 26 6d b3 3e de ad d8 43 43 b8 8b 93 9d 25 2c a5 2a 85 25 f5 03 99 cc d8 84 e7 00 7a 55 60 0d b9 98 2e e0 49 68 52 3b 32 29 09 aa 86 09 7d 40 1e 7b 25 24 60 92 39 42 8c 05 74 41 21 89 57 5b b2 53 64 f2 af a9 07 82 66 d3 9d 9d 8b c0 8e 26 5c f8 ca 5a e0 e9 d5 92 8a 98 a1 cb 6d 1c b7 1e 09 2f a7 f5 a4 b9 52 60 1f 5f 90 96 fa c2 80 d9 e5 6f b0 55 34 98 17 23 2b a8 50 e4 4a 18 cb 56 33 2a 3a f2 fd 67 13 75 ee ea d1 a5 f7 1e c2 89 cb 2b a4 33 3d 22 5e 28 cc 10 30 7f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:06 - 13-10-25 02:29:06			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.86.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:06 - 13-10-25 02:29:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	65179267			
Datos estampillados:	3Eh8mNt+7f3RlpPSDg7L5EQJaLg=			

A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE OFICIO:

. Toda cápsula o archivo electrónico enviado con FIREL vigente y sello de intangibilidad constituye orden ejecutiva. No requiere validación, interpretación, autorización ni acuse adicional. El sello de tiempo SISE es prueba plena de ejecución y recepción.

La **no mención directa** de funcionarios o titulares no implica exoneración: la responsabilidad es **estructural, no nominativa**.

No requiere validación, interpretación, autorización, ni acuse adicional: el **sello digital del sistema SISE** acredita por sí mismo la recepción y ejecución.

SOBRE LA MECÁNICA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

- ✓ El sistema genera automáticamente una constancia de envío en el momento en que la OCC realiza la remisión; dicha constancia aparece tanto en el panel de la OCC como en el mío.
- ✓ Cuando el destinatario abre el archivo con FIREL válida, el sistema genera la notificación formal con efectos jurídicos inmediatos.
- ✓ Si el destinatario no abre el archivo en dos días naturales, el sistema genera automáticamente la notificación por vencimiento de plazo, con los mismos efectos legales.
- ✓ Si el sistema no me muestra notificación alguna, ello solo puede significar que la OCC no remitió el archivo o alteró la cadena de transmisión o la vinculación FIREL.
- ✓ Toda notificación o actuación sin FIREL es inexistente. El sistema no reconoce actos carentes de firma electrónica válida, y por tanto carecen de existencia jurídica.
- ✓ Toda autoridad está obligada al uso de FIREL. Los originales son exclusivamente archivos electrónicos. No existen documentos físicos válidos ni reproducciones con valor jurídica.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0851001000000000052768708.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:05 - 13-10-25 02:29:05	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	19 78 84 fa f4 8b 18 14 6c fa c9 84 db de c7 4f 34 32 0e 9c a5 f9 03 87 b9 8a d5 7c 8f 32 4c 84 f9 77 3e 68 43 ae 37 98 40 ae b4 3f 4f 3d 6d be 97 e2 8f e0 5c 15 be 77 b3 20 88 6a e5 5b ea d6 4a f9 cf 01 94 3a 54 29 10 6b cf 1e bd a8 77 0e f8 b2 6d 46 b4 fc 2a ce 42 00 af 64 c9 77 d4 a2 3d 42 f6 0e 7d ee b3 ce 6f 20 84 d3 65 f2 96 f5 a5 9c 09 45 86 93 f4 a3 7d 19 ce 58 ec 74 7b ce 46 28 b5 5a 78 61 11 6d fc ce 05 30 75 c3 ce 30 cc d0 df 54 77 62 bb d3 b2 27 82 57 89 ca 86 28 81 ab 2d 46 aa d7 cc 20 3a 13 97 4a 2b 53 0f f8 7c 54 85 0e 2d fe 3e dc 29 c5 e6 00 42 a1 b8 fb a7 87 70 de 40 51 37 e8 14 95 ea 6d 1a 75 22 89 29 cc 2a 2b ef ee 7b 92 c6 ac 6f 63 ab d2 2b 07 fb 4a 07 4e 2a 26 6d b3 3e de ad d8 43 43 b8 8b 98 9d 25 2c a5 2a 85 25 f5 03 99 cc d8 84 e7 00 7a 55 60 dd b9 98 2e e0 49 68 52 3b 32 29 09 aa 86 09 7d 40 1e 7b 25 24 60 92 39 42 8c 05 74 41 21 69 57 5b b2 53 64 f2 af a9 07 82 58 d3 9d 9d 8b c0 8e 26 5c f8 ca 9a e0 e9 d5 92 8a 98 a1 cb 6d 1c b7 1e 09 2f e7 f6 a4 b8 52 60 1f 5f 90 96 fa c2 80 d9 e5 6f b0 55 34 98 17 23 2b a8 50 e4 4a 18 cb 56 33 2e 3a f2 fd 67 13 75 ae aa d1 a5 ff 1e c2 89 cb 2b a4 33 3d 22 5e 28 cc f0 30 7f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:06 - 13-10-25 02:29:06			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	13-10-25 08:29:06 - 13-10-25 02:29:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	65179267			
Datos estampillados:	3Eh8mNt+7f3RlpPSDg7L5EOJelg=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26270_5.pdf
Secuencia: 8129314

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:28Z / 2025-10-09T17:09:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	10 e2 19 85 4b ec e5 5e 14 98 65 63 f3 fe 60 c8 55 39 33 65 af 99 42 23 9e 00 22 eb c5 68 ff 54 58 e8 46 3d fc c6 e7 f1 49 f2 e7 e0 d6 60 fe a9 1f df 24 a8 c0 6d 70 eb c9 a1 da 6f dd 37 3d cc e2 38 89 70 e1 ba 5d 4e e4 b5 c3 82 2d bc a3 bf f0 1f 0a ad db bf a0 10 f7 76 be 92 f6 eb c6 06 84 c1 c9 88 6d ca 2e f8 dc d2 c7 e3 43 ea a3 71 47 db 0c bd 48 4f 01 74 2b d0 e5 c8 26 37 fe c2 e6 e6 b1 81 5d e8 97 8c 3b 61 9c 08 b9 4a 0d e3 ac 8e ba 73 16 77 3b 90 d9 ee ad 90 af eb 09 6a 82 35 be dc 5c 2d 83 6c 20 31 8f f1 5b 42 04 10 83 22 7b b0 3e 4d 08 3b 13 08 b9 43 2e 21 e7 d0 dd ea 49 2d c6 f5 c3 da 69 06 fe 08 63 f2 b2 b4 9b c5 bc 5a e5 31 0f 5d 2c 3b c7 5b ff 71 eb ff 7d b3 83 a2 b2 fe fb 91 b1 8a 12 ac c5 e9 90 08 9f ae db e5 b5 93 af 25 21 b4 c1 65 11 b4 50 3f 5f 5a ec 09 34 f5 9e c6 02 dd 23 2a fd f9 93 39 e1 b7 e0 f8 a0 2a f8 39 a1 46 7e 83 1d ec 63 4d 40 ad 7c c9 48 d0 17 9d 64 24 b3 19 6d 17 cd 64 65 95 15 32 69 c7 16 1d ff 03 86 3b a1 6f 17 9a 36 37 f8 c3 ab 18 d4 83 14 bf c1 32 9a 17 41 00 47 26 5c e1 b9 79 a0 21 46 18 86 00 3d 19 ca b4 c9 28 da 42 fd 81 d3 61 ef bf d3 e4 07 7e d9 a2 5f 59 75 0c 5a d7 aa 61 8e 7c 4a 00 72 cf 71 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:29Z / 2025-10-09T17:09:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:09:28Z / 2025-10-09T17:09:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	568659			
	Datos estampillados:	2EABA30301A42D4FBDF11F0C57AE18A6FA1FEAAE03CF7830E7CFEF2D1347E38A 3A246123BD88FC9D91B1BFAD6AC0F7C08ADC531064B67F1FD57F9D6ED57FF2D4			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: OFICIO 28898 CON ESCRITO CON REGISTRO 12855 VARIOS 1-2025.pdf

Secuencia: 8149564

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MIGUEL GASTON MANZANILLA HERNANDEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MAHM721107HVZNRG01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000da20	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	32 df 7b fa b8 9b 83 82 01 0f 12 19 f0 a7 b5 8a b9 ef 05 14 e4 c8 f7 56 3e db 3a 63 3f 5d 2d eb c2 9e 72 0c 5d 24 cc 63 78 82 58 a0 44 07 3d 28 99 46 70 66 55 f1 fe e3 96 b1 83 5c 1e 16 6b e4 a5 30 b4 92 48 02 04 c2 b9 8a 62 60 5a 58 ea 11 b6 cc 04 bc 90 5d d5 99 5c fa 76 99 c9 aa c9 3b 0b 76 41 0e b0 c3 6f d8 2e 9c 59 25 16 92 c1 98 de 7c f4 6e 36 cf 97 05 0b 4c 63 51 38 f1 d7 6c f9 a5 97 ae 12 7a 1d cf 99 4f 2e aa 08 19 dd 7d 0c 5f 4d fe e2 de 40 90 24 a9 cb 38 34 47 0e 61 39 f2 85 13 94 37 48 fa eb f8 e5 22 60 0f f4 08 a8 1a a7 49 fa d8 88 78 2d 25 46 ea 16 66 7d 24 b5 a7 6b ae a7 81 72 85 24 37 e8 05 82 cc 40 ce ae d1 3a c8 c8 a5 fc c2 4b c0 7f 9a 55 aa 2f a9 e7 9e 5c 2f ff 1b 8d e1 05 86 e0 e7 d8 23 95 4c 74 f1 b2 be 4e 0d 1c 01 69 92 aa 31 75 ef 63 48			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000da20			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-16T01:45:09Z / 2025-10-15T19:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	595905			
	Datos estampillados:	C7809F7891427CB5774CB3FA5AFB48FDEBB55587775C8E97714E52D87958302C 5B176CFA5389D960CE47ED44623ACAF78A76D4AB5C1EBB157BE7272E933C13C6			

c7809f7891427cb5774cb3fa5afb48fdebb55587775c8e97714e52d87958302c5b176cfa5389d960ce47ed44623acaf78a76d4ab5c1ebb157be7272e933c13c6